

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 1
2022

ISSN 2181-2357

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.
A. M. Abdullayev
«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»
Ilmiy jurnal.
2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.
Oyiga bir marta nashr etiladi.
16+

2-tom, 1-son.

Yanvar 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107
Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy
Tel. +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.
Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.
Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.
2022. T. 2. №1. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 1

January, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

**TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2021: 5,5**

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 1(3).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 1.

Январь 2022г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, **ректор ФерПИ**

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №1.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ahunova Marifat Khakimovna <i>Women's entrepreneurship in an innovative economy: problems and solutions</i>	7
2.	Ashurov Mahammadjon Sotvoldievich <i>State and priority areas of development of innovative activities in Uzbekistan in modern conditions</i>	15
3.	Ilyosov Asrorjon Akhrorjon ugli <i>Export of industrial products: regional analysis, factors and export trends (on the example of the Fergana region)</i>	31
4.	Kambarov Zhamoliddin Hikmatillaevich Yormatov Ilmidin Toshmatovich <i>Using the capabilities of automated and monitoring systems to improve the quality of higher education</i>	41
5.	Khodjaeva Nodira Jumanova Aijan <i>Management and its components in tourism industry of Uzbekistan</i>	51
6.	Kudbiev Davlatbay <i>Methodological foundations of the lease of fixed assets and their accounting</i>	57
7.	Kudbieva Gulzodahon <i>The necessity and essence of environmental requirements in the organization of the road transport system</i>	63
8.	Muminova Elnorakhon Abdukarimovna Solijonov Shoxruh <i>Feasible future of applying block chain technology to digitalized national economy</i>	70
9.	Nosirov Ilkhom Abbosovich <i>Management accounting reforms in modern clusters</i>	77
10.	Tursunova Dilrabo <i>Modern debatable issues of accounting for depreciation and amortization of fixed assets</i>	89
11.	Usmanova Dilfuzakhon Ibrokhimovna <i>The use of artificial intelligence in the management of physical culture and sports</i>	97
12.	Usmanova Zulfiya Musaevna <i>On topical issues of using the kaizen technology in improving the personnel management mechanism in the light industry</i>	108
13.	Shadieva Gulnora Rustamova Zarina <i>The role of family entrepreneurship in improving the well-being of the family in the context of economic modernization</i>	117

Filologiya fanlari / Philological sciences/ Филологические науки

14. **Burkhanova Mashkhura** 124
Olfactor cognitive metafora
15. **Khakimov Muhammad Khuzhakhonovich** 133
Some reviews about the paralinguistic mode

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

16. **Akramov Khusnitdin Akhrarovich** 141
Davlyatov Shohrukh Muratovich
Investigation of the stress-strain state of steel shells

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

17. **Marufjonov Akbarjon Bohodirjon Ugli** 148
Khamdamova Shohida Sherzodovna
Modern analysis of production technology and application of fungicides and seed dressings

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

18. **Hasanov Anvar** 159
Kozimova Odina
Solutions to a system of hypergeometric type differential equations in partial derivatives of the third order and its integral representations
19. **Makhmudova Nasibaxon Abdujabbarovna** 180
Some methods of improving the mathematical competence of students in the lessons of "Higher mathematics"
20. **Mirzamakhmudova Nilufar Tadjibayevna** 186
Some methodological features of teaching the subject «Higher mathematics» in higher educational institutions
21. **Sultanov Nomanzhan Akramovich** 193
Photoluminescence (pl) spectra of hardened and by the transition silicon

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 204
- Our publications* 208

Citation:

Ilyosov, A.A. (2022). Export of industrial products: regional analysis, factors and export trends (on the example of the Fergana region). *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 31-39.

Ilyosov, A.A. (2022). Sanoat mahsulotlari eksporti: hududiy tahlil, omillar va eksportdagi tendentsiyalar (Farg'ona viloyati misolida). *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 31-39.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089956>

Ilyosov Asrorjon Axrorjon o'g'li

Farg'ona politexnika instituti,
tayanch doktorant

UDC 332.142

**SANOAT MAHSULOTLARI EKSPORTI: HUDUDIY TAHLIL, OMILLAR
VA EKSPORTDAGI TENDENSIYALAR
(FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)**

Annotatsiya: Bugungi kunda mamlakatimiz eksportbop hamda yuqori texnologiyali raqobatbardosh sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishga asosiy e'tibor qaratmoqda. Ushbu maqolada Farg'ona viloyati misolida sanoat mahsulotlari eksportining dinamik tahlili amalga oshirilgan. Tahlil asosida eksportdagi o'zgarish tendentsiyalari va ta'sir etuvchi omillar aniqlangan.

Kalit so'zlar: bevosita omillar, bilvosita omillar, pandemic inqiroz, sanoat mahsulotlari eksporti, savdo urushi, tashqi savdo, eksport.

Ilyosov Asrorjon Akhrorjon ugli

Fergana polytechnic institute, doctoral student

**EXPORT OF INDUSTRIAL PRODUCTS: REGIONAL ANALYSIS,
FACTORS AND EXPORT TRENDS
(ON THE EXAMPLE OF THE FERGANA REGION)**

Abstract: Today in our country special attention is paid to the production of export-oriented and high-tech competitive industrial products. The article presents a dynamic analysis of industrial exports on the example of the Fergana region. The analysis identifies export trends and influencing factors.

Key words: direct factors, indirect factors, pandemic crisis, industrial export, trade war, foreign trade, export.

Илёсов Асроржон Ахроржон угли
Ферганский политехнический институт,
базовый докторант

ЭКСПОРТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ ЭКСПОРТА (НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация: *Сегодня в нашей стране уделяется особое внимание производству экспортно-ориентированной и высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции. В статье представлен динамический анализ промышленного экспорта на примере Ферганской области. Анализ выявляет тенденции в экспорте и влияющие факторы.*

Ключевые слова: *прямые факторы, косвенные факторы, пандемический кризис, промышленный экспорт, торговая война, внешняя торговля, экспорт.*

Kirish

Butun dunyoda globallashuv jarayonlari, xalqaro maydonda turli manfaatlar to'qnashuvi kuchayib borayotgan vaziyatda eksport faoliyatini rivojlantirish, ayniqsa, sifatli, raqobatbardosh sanoat mahsulotlarini jahon bozoriga olib chiqish dolzarb masalaga aylandi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Ilyosov A. (2020) raqamli iqtisodiyotda raqamli ishlab chiqarish va sanoat mahsulotlarini eksport qilishdagi ayrim muammolarga e'tibor qaratilgan [1].

Kurpayanidi K., Ilyosov A. (2020) mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirish kontekstida raqamli texnologiyalardan sanoatda foydalanish muammolarini o'rgandilar [2].

Kurpayanidi K. va boshqalar. (2020) O'zbekistonda raqobatbardosh milliy innovatsion tizimni shakllantirish masalasi tahlil qilingan [3].

Kurpayanidi K., Ilyosov A. (2020) raqamli iqtisodiyotda sanoat mahsulotlari eksportining rivojlanish istiqbollari o'rganilgan [4].

Abdullayev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020) sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv metodologiyasi va mexanizmlari tadqiq qilingan [5].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda tizimli tahlil, sintez, statistik guruhlash, ekspert baholari va boshqa usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Globallashuv jarayonlarining afzalliklaridan unumli foydalanish orqali sanoat mahsulotlari eksportini yanada ko'paytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, birgina

2018 yil noyabrda boshlangan «AQSH-Xitoy savdo urushi» natijasida Xitoyning AQSHdan importi cheklanishi va pandemik inqiroz sharoitida mamlakatda iqtisodiy faollikning pasayishi kuzatildi. Buni inobatga olgan holda Xitoy bozori uchun AQSH yetkazib berayotgan importi cheklangan tovar va xizmatlar o'rnini egallashga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

2020 yil yakuniga ko'ra mamlakatimiz tashqi savdo aylanmasida eng yuqori, ya'ni 17,7 % ulush Xitoy hissasiga to'g'ri keladi. 2020 yilda ushbu mamlakatga eksportimiz 1,9 mlrd. AQSH dollarini tashkil qildi. Eksportning asosiy qismi tabiiy gaz, ip-kalava, paxta tolasi, kimyoviy mahsulotlar va xizmatlar hissasiga to'g'ri kelmoqda.

SHuningdek, Xitoydagi tanglik holati mamlakatimiz iqtisodiyotiga import qilayotgan mashina va uskunalar (importning 51 %) hajmining qisqarishi bilan bog'liq sanoat mahsulotlari eksportiga quyidagi xavf-xatarlarni yuzaga keltirishi mumkin:

– mashina va uskunalar, butlovchi qismlar hamda xom ashyo mahsulotlari importining kamayishi sanoat ishlab chiqarishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Trikotaj, poyafzal, sintetik tolalar, mebel furniturasini va polietilen xom ashyosining asosiy qismi, shu bilan birga yuqorida aytib o'tganimizdek, import qilinayotgan mashina va uskunalarining yarmidan ko'prog'i Xitoydan olib kelinadi;

– texnologik uskunalar importidagi muammolar esa asosiy kapitalga investitsiyalar o'sishining pasayishiga yoki kamayishiga olib kelishi mumkin. Ushbu mahsulotlar importining 36,3 % Xitoydan amalga oshiriladi;

– Xitoydagi ichki talabning pasayishi natijasida ayrim mahsulotlarimiz eksportining kamayishi. Masalan, 2019 yilda tabiiy gaz eksportining 40,6 %i ushbu mamlakatga bo'lgan tashkil etgan bo'lsa, 2020 yilda 2019 yilga nisbatan ushbu mahsulot umumiy eksporti 79,2 % ga kamaygan.

Yuqoridagi sharoitda, boshqa tashqi savdo hamkorlarini qidirib topish muayyan vaqt talab qilishi yoki umuman imkonsiz ham bo'lishi mumkin. Umuman olganda Xitoy bilan bog'liq bunday holat 2021 yildagi YaIM o'sish sur'atini 0,2-0,3 % bandga pasaytirishi mumkin¹⁸.

Xitoydagi pandemik inqiroz bilan bog'liq vaziyat asosiy savdo hamkorlarimiz iqtisodiyotidagi holatning yomonlashuvi orqali ham bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xususan, energiya manbalarining eng asosiy importyori bo'lgan Xitoyda neftga bo'lgan talabning pasayishi natijasida, jahonda neft narxi sezilarli darajada arzonlashdi. Bu o'z navbatida Rossiya va Qozog'iston kabi neft eksport qiluvchi mamlakatlarga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada ushbu mamlakatlardagi iqtisodiy o'sishning sekinlashuvi va valyuta devalvatsiyasi bilan bog'liq holat tovar va xizmatlarimizga bo'lgan tashqi talab va pul o'tkazmalari hajmining kamayishi bilan bog'liq bo'lgan ichki talabning pasayishiga olib keldi. Tashqi savdo hamkorlarimiz iqtisodiyoti va jahon moliya

¹⁸ O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2020 yildagi faoliyati to'g'risida hisoboti. 2021 yil. 203 bet.

bozoridagi bunday tanglik vaziyatida iqtisodiyomizga kirib keladigan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining qisqarishiga olib kelishi mumkin.

Viloyat sanoat mahsulotlari eksportining rivojlanishiga bir qator bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatuvchi omillarni sanab o'tish mumkin (2.6-rasm).

Bevosita ta'sir etuvchi omillar:

Yalpi hududiy mahsulot (YaHM) – muayyan bir vaqt, asosan bir yil davomida ishlab chiqarilgan tovar va ko'rsatilgan xizmatlarning bozor bahosidagi qiymati hisoblanib, uning asosiy qismini sanoat mahsulotlari tashkil qiladi. Farg'ona viloyati YaHMning qariyb 60,0 %ini sanoat ishlab chiqarish tashkil qiladi.

Eksport tovar va xizmatlarning respublika bojxona hududidan olib chiqilishi bo'lib, uning tarkibida sanoat tovarlari 2020 yilda Respublika jami eksportida 19,2 %ni qayd etgan.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi shak-shubhasiz sanoat mahsulotlari eksportiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biridir.

Jalb qilinayotgan investitsiyalar pirovard sanoat ishlab chiqarish hajmining ortishiga ta'sir qilish bilan birga xorijiy investitsiyalar asosan eksportbop sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishga yo'naltiriladi.

Aholi pul daromadlarining o'sib borishi harid qobiliyati va real talabning ortishi hisobiga sanoat ishlab chiqarishni ko'paytirib, eksport xajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kundagi eng dolzarb muammolardan biri bu – kadrlar masalasidir. Oddiy iqtisodchi yoki buxgalter emas «eksportchi-mutaxassis» zarur. «Eksportchi-mutaxassis» – iqtisodchi, marketolog, diplomat, yurist, yuksak ma'naviyat va madaniyat egasi hamda bir necha xorijiy tillarni biladigan kadr bo'lishi lozim. Chunki, har bir mamlakat o'zining iqtisodiy rivojlanish yo'li, huquqiy va diplomatik munosabatlari, diniy qadriyatlari asosida shakllangan madaniy va ma'naviy xususiyatlari, shuningdek so'zlashish tiliga egadir.

Sanoat mahsulotlari eksportining barqaror o'sishi har tomonlama hududiy sanoat ishlab chiqarishning raqobatbardoshligiga bog'liq. Kompleks iqtisodiy kategoriya sifatida raqobatbardoshlik turli yo'nalishlardagi ko'rsatkichlarni o'ziga qamrab olgan. Raqobatbardoshlik hudud yoki mamlakatning tarkibiy o'zgarish sur'ati va sifati, rivojlanish darajasi va ushbu o'zgarishlarning jamiyat farovonligiga qo'shadigan hissasini belgilaydi. Sanoat tarmog'ining farovonlikka qo'shadigan hissasi uning mahsulot ishlab chiqarish, ushbu mahsulotlarni jahon bozorlarida ayirboshlash va kompleks ishlab jarayonlarida ixtisoslashishiga bog'liq.

Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun an'anaviy bo'lgan xom ashyo eksportidan voz kechish, yuqori sifatli va raqobatbardosh tayyor mahsulotlarni jahon bozoriga yetkazib berish hozirgi globallashuv jarayonlarida jon saqlab qolish hamda yuqori samaradorligiga erishishning muhim sharti hisoblanadi. Hudud eksporti tarkibida tayyor mahsulotlar ulushining ortib borishi sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi hisobiga amalga oshadi.

Bilvosita ta'sir etuvchi omillar:

Hududiy joylashuv, mavjud resurslar miqdori, sifati, infratuzilmalar, ekologik vaziyat va iqlim ishlab chiqarish imkoniyatlarini belgilab beruvchi bilvosita omillarning eng yetakchi element hisoblanadi.

Davlat bosh islohotchi sifatida barcha munosabatlarning asosiy sub'ekti sifatida bevosita va bilvosita ishtirok etadi. Davlat sanoat ishlab chiqarish va uning jahon bozoridagi ustunligini ta'minlashda amalga oshiradigan sanoat, tashqi savdo, bojxona va davlat-xususiy sherikchilik siyosatiga uzviy bog'liqdir. Tashqi savdo va bojxona siyosati bojxona munosabatlarini nazarda tutuvchi mexanizmlar yaratilganligiga qaramasdan takomillashtirish, zamon talablariga moslashtirish zarur. SHu o'rinda eng asosiy urg'u «elektron bojxona»dan «raqamli bojxona» mexanizmlarini samarali joriy etishga qaratilgan. Ushbu tizimning yo'lga qo'yilishi eksportga sarflanadigan rasmiylashtirish vaqtini 5 barobarga kamaytirishni ko'zda tutadi.

Iqtisodiy muhit o'z ichiga: bozor mexanizmi, institutsional rivojlanish, tarkibiy o'zgarishlar va tashqi bozorga chiqishdagi to'siqlar kabilarni olib, ular sanoat mahsulotlari eksportiga bilvosita ta'sir ko'rsatuvchi omillar jumlasidandir. Har bir mahsulot talab, taklif, narx va raqobat singari bozor mexanizmiga bo'ysunadi. Tashqi bozorlardagi ushbu mexanizmlarning xususiyatlarini o'rganish, tahlil qilish va bozordagi faoliyat istiqbollarni belgilash taqozo etiladi. Bu jarayonga xizmat qiluvchi kuchli institutsional asos bo'lsagina bozordagi raqobatda jon saqlab qolish imkoniyati yaratiladi. Hududiy tarkibiy o'zgarish siyosati, ustuvor sanoat tarmoqlarini belgilab olishni nazarda tutib, eksport salohiyatiga ijobiy turtki beradi. Tashqi bozorga chiqishdagi to'siqlar iqtisodiy (tarifli) va ma'muriy (notarif) ko'rinishlarda namoyon bo'lib, eksport faoliyatini erkin olib borishga to'sqinlik qiladi.

Xalqaro muhit haqida gap ketganda birinchi navbatda har bir mamlakatning geografik joylashuvi, iqlimi, rel'efi, mavjud tabiiy resurslari va intellektual salohiyati belgilab beradigan xalqaro mehnat taqsimoti gavdalanadi. Xalqaro ixtisoslashuv va kooperatsiya aloqalarining rivojlanishi xalqaro savdo munosabatlarning shakllanishiga xizmat qiladi. Ikki va undan ortiq mamlakatlar tomonidan o'zaro tovar almashinuvi jarayonlari davlat, mintaq va yuqori darajada xalqaro standartlar (ISO, CE va b.) asosida amal qiladi. Xalqaro raqobatda ustunlik mamlakat tovarlarining jahonda talabgir bo'lishini belgilab beradi. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik va a'zolik orqali mamlakat keng ko'lamlı savdo ustunliklaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. SHu o'rinda ta'kidlab o'tish lozimki, mamlakatimiz 2021 yil 10 apreldan boshlab Yevropa Ittifoqi(EI)ning Preferentsiyalar bosh tizimi – GSP+(Generalized System of Preferences) doirasida benefitsiar mamlakat sifatida qabul qilindi. Bu mamlakatimizga GSP+ tizimidagi mahsulotlarni YeIga imtiyozli olib kirish orqali o'z eksport salohiyatini yanada kengaytirish va qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatini yaratadi.

2011-2020 yillarda sanoat mahsulotlari eksportining tahlili ushbu davrda notekis dinamika qayd etilganligini ko'rsatmoqda (1-jadval).

1-jadval

Farg'ona viloyat tumanlaridagi sanoat mahsulotlari eksportining 2011-2020 yillardagi rivojlanish dinamikasi, ming AQSH dollar

Yillar	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Farg'ona viloyati	395771,9	335740,6	343927,7	362837,9	289100,0	320967,8	365143,5	336156,2	337182,9	347836,5
Marg'ilon sh.	4392,7	3078,5	3922,0	1989,8	5160,2	8446,2	9565,7	11659,6	10327,1	16496,6
Farg'ona sh.	177596,9	152782,3	137958,4	138269,0	79586,0	94148,5	81937,3	45684,0	38973,4	18295,1
Quvasoy sh.	4529,4	3333,5	3715,5	2399,9	812,6	707,6	4189,5	2576,0	4972,9	7946,5
Qo'qon sh.	24814,7	37061,6	65416,2	105848,9	93078,2	74406,7	102903,9	109903,1	106989,6	98278,9
Bag'dod	15779,4	6119,9	2826,2	2696,0	1432,3	929,8	1397,6	997,0	2045,8	3822,4
Beshariq	14383,3	9330,8	9101,6	5239,7	4881,2	3968,5	4206,7	3462,8	4112,9	2523,7
Buvayda	881,4	0,0	22,0	699,0	46,9	71,3	7111,4	545,7	6635,7	2905,9
Dang'ara	169,9	23209,9	41385,5	33280,4	40735,8	25081,4	2266,7	5490,9	7886,5	9597,7
Yozyovon	0,0	0,0	0,0	0,0	1178,2	0,0	109,1	66,8	465,4	1830,7
Oltiariq	76,29	208,77	186,25	694,00	1156,20	1159,95	2188,85	1689,74	2607,07	5015,9
Qo'shtepa	0	120,1	325,3	372,3	155,5	98,9	68,3	74,6	1401,7	5147,6
Rishton	12994,1	5651,6	6552,3	6882,2	6129,1	7844,2	8936,4	6867,4	7826,7	5665,1
So'x	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	496,4	1115,1	1525,0	1203,6	1480,5
Toshloq	113466,4	101695,9	95984,5	78893,6	71593,8	94444,1	118970,1	119438,3	111287,6	93133,8
Uchko'prik	6768,2	4720,0	4651,9	3275,7	1507,1	3336,1	3126,7	1548,5	6367,3	18563,7
Farg'ona	5,194	0	1,07	6,078	32,278	1899,2	4261,581	6230,245	5796,5	7785,9
Furqat	1472,4	343,5	503,9	450,5	468,4	899,9	601,4	642,9	871,1	6021,1
O'zbekiston	7817,7	5524,2	774,6	2447,7	294,0	613,7	990,4	653,2	2334,6	2632,1
Quva	7916,3	1966,5	2832,9	3471,3	11727,3	16572,8	14681,3	29043,5	24305,5	13197,1

O'rganilayotgan davrda sanoat mahsulotlari eksporti ko'rsatkichi tahlili ko'rilayotgan davrda uning ma'lum tebranishlar asosida o'zgarganligini ko'rsatadi. Ya'ni, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019 yillarda o'tgan davrga nisbatan o'sish kuzatilgan bo'lsada, 2011 yilga nisbatan olganda 2020 yilda sanoat mahsulotlari eksporti sezilarli darajada kamaygan. Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki, sanoat mahsulotlari eksporti 2011 yilda 395771,9 ming. AQSH dollari, 2020 yilda esa 347836,5 ming. AQSH dollarini tashkil etgan bo'lib, -47935,4 ming. AQSH dollarga kamroq yoki 12,2 %ga pasayganligini ko'rish mumkin. Buning asosiy sababi sifatida milliy iqtisodiyot darajasida valyuta siyosatining liberallashtirilishini ko'rsatish mumkin.

Viloyatda sanoat mahsulotlari eksporti hududlar kesimida juda ham notekis rivojlanganligini ko'rish mumkin. Masalan, 2020 yil yakunlarini tahlil qiladigan bo'lsak, viloyat jami sanoat mahsulotlari eksportida 5 %dan yuqori ulushga ega hududlarning hissasi 65,7 %ni, ya'ni Qo'qon shahri (28,3 %), Toshloq tumani (26,8 %), Uchko'prik tumani (5,3 %) va Farg'ona shahri (5,3 %)ni tashkil qilmoqda (1-rasm).

1-rasm. 2020 yil Farg'ona viloyati sanoat mahsulotlari eksportida tuman va shaharlar ulushi, %¹⁹

Buvayda (0,8 %), O'zbekiston (0,8 %), Beshariq (0,7 %), Yozyovon (0,5 %) va So'x (0,4 %) tumanlarining ulushi esa 1 %ga ham yetmagan.

Mamlakatimizda sanoat tarmog'ining hududlar va tarmoq tarkibi bo'yicha o'zgarishining statistik tahlili asosida tarmoq rivojlanishidagi quyidagi asosiy o'zgarish tendentsiyalari aniqlandi:

- sanoat tarmog'i tomonidan yaratilgan yalpi mahsulot hajmi 2011 yildan 2017 yilgacha bo'lgan davrda barqaror pasayish ko'rinishidagi o'sish tendentsiyasiga ega bo'lgan bo'lsa, 2017-2018 yillarda bu o'zgarish keskin o'sish ko'rinishini olgan va 2019 yildan yana pasayish tendentsiyasiga o'tgan;

- hududlar bo'yicha sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmida mamlakatning 5 ta hududiy birligi (Toshkent shahri – 18,2 %, Navoiy viloyati – 17,7 %, Toshkent viloyati – 17,6 %, Andijon viloyati – 9,7 %, Farg'ona viloyati – 5,9 %)da 69,1 % ulushga egaligi va qolgan hududiy birliklarga 29,9 % to'g'ri kelishi sanoat tarmoqlarining mamlakat hududlari bo'yicha notekis joylashganligini ko'rsatadi;

- yalpi hududiy sanoat mahsulotining 2011-2020 yillardagi mamlakat sanoat mahsulotidagi ulushi Qoraqalpog'iston Respublikasi (2,0 %), Navoiy (2,9 %), Toshkent (1,9 %), Xorazm (1,0 %) viloyatlarida ijobiy o'sish tendentsiyasi mavjudligini, qolgan hududiy birliklarda bu ko'rsatkichning deyarli o'zgarmaganligi yoki salbiy o'zgarish tendentsiyasiga ega ekanligi aniqlandi;

¹⁹ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida ishlab chiqilgan.

- sanoat tarmog'ining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha sohalorida faqatgina ishlab chiqariladigan sanoat sohasida ijobiy o'zgarish tendentsiyasi (6,1 %) mavjud bo'lgan, qolgan sohalarda hajm bo'yicha o'sishga erishilgan bo'lsa-da, umumiy ko'rsatkichdagi ulush pasaygan;

- o'rganilayotgan davrda sanoat mahsulotlari mutloq xajmda respublika bo'yicha o'rtacha 7,7 marta o'sgan bo'lsa, eng past tendentsiyaga Qashqadaryo (2,9), Surxondaryo (6,0) va Farg'ona (5,2) viloyatlari ega bo'lgan;

- 2011-2020 yillarda eksport tarkibiy tahlili ko'rsatmoqdaki, paxta tolasi (9,3 %dan 1,3 %gacha), energiya manbalari va neft mahsulotlari (34,5 %dan 4,4 %gacha), oziq-ovqat mahsulotlari (13,3 %dan 8,8 %gacha) pasayish, faqatgina sanoat tovarlari hamda boshqa mahsulotlarga o'sish tendentsiyasini qayd etgan;

- Farg'ona viloyat sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2017 yildagina pasayish, qolgan yillarda o'sish tendentsiyasiga ega, lekin so'nggi ikki yilda o'sish sur'ati sezilarli darajada pasayganligini kuzatish mumkin. Respublika umumiy ko'rsatkichdagi ulushi esa o'rganilgan davrda 2,8 % salbiy o'zgarish tendentsiyasini ko'rsatgan;

- Viloyat kesimida o'rganilganda umumiy sanoat mahsulotlari eksportida hududiy taqsimot juda ham notekis dinamika qayd etgan, ya'ni to'rt hudud 65,7 %, xususan Qo'qon shahri (28,3 %), Toshloq tumani (26,8 %), Uchko'prik tumani (5,3 %) va Farg'ona shahri (5,3 %) ulushga ega bo'lgan. Buvayda (0,8 %), O'zbekiston (0,8 %), Beshariq (0,7 %), Yozyovon (0,5 %) va So'x (0,4 %) tumanlarining ulushi esa 1 %ga ham yetmagan.

Xulosa va takliflar

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, yaqin yillarga qadar viloyat sanoat mahsulotlari eksporti hududning iqtisodiy imkoniyatlarini to'la aks ettira olmagan. Mavjud imkoniyatlarimizni yanada to'liqroq ishga solish, yetakchi eksportyor korxonalar tomonidan orttirilgan amaliy tajribadan foydalanish hamda quyidagi takliflarni hayotga tadbiiq etish asosida biz eksport salohiyatimizni yanada oshirishimiz, xalqaro savdodagi o'rnimizni mustahkamlashimiz mumkin:

- hududlar imkoniyatlarini bir-biriga yaqinlashtirish maqsadida yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan tumanlar eksport salohiyatini chuqur tahlil qilish asosida past ko'rsatkichga ega tumanlarga ularning eksport bo'yicha orttirgan amaliy tajribalarini o'rgatish va tadbiiq qilish lozim;
- past ko'rsatkich qayd etgan tumanlar tadbirkorlari uchun mahorat darslari tashkil etish;
- hudud darajasida eksport jarayonlariga ta'sir qilayotgan ichki va tashqi omillarni chuqur tahlil qilgan holda, uslubiy materiallar (uslubiy qo'llanma, o'quv qo'llanma) tayyorlash, chop etish va targ'ib etish;

- globallashuv jarayonlaridagi jahonda ro‘y berayotgan har bir o‘zgarish va tendentsiyalarni chuqur o‘rganib, tahlil qilib borish;
- sanoat mahsulotlari uchun zarur bo‘lgan import qilinayotgan hom-ashyo va materiallarni yetkazib beruvchilarni diversifikatsiyalash;
- xorijiy investitsiyalar hajmini oshirish orqali mahalliy lashtirish jarayonlarini uzviy davom ettirish hamda mahsulot tannarxini pasaytirish hisobiga eksport qilinayotgan sanoat mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish va h.k.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ilyosov, A. (2020). Some problems in digital production and export of industrial products in the digital economy. *Economics and finance*. 3. 175-182 p.
2. Kurpayanidi, K. et al. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. *E3S Web of Conferences*. – EDP Sciences, T. 159. – C. 04024. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015904024>
3. Ilyosov, A. A. (2020). Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (90), 113-117. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-10-90-23> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.10.90.23>.
4. Abdullayev, A. M., & ets. (2020) Analysis of industrial enterprise management systems: essence, methodology and problems. *Journal of Critical Reviews*, 7 (14), 1254-1260. <https://dx.doi.org/10.17605/OSF.IO/E6JFS>.
5. Nabiyeva, N., Akhunova, S., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
6. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 7(9), 425-444.
7. Курпаяниди, К.И. (2021). Научно-теоретические вопросы развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-teoreticheskie-voprosy-razvitiya-predprinimatelstva> (дата обращения: 16.11.2021).
8. Tsoy, D., Tirasawasdichai, T., (2021). Role of social media in Shaping Public Risk Perception during COVID-19 Pandemic: A Theoretical Review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41.
9. Nishonov, F.M., & Urmonov, A.A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1), 69-75. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731634>
10. Урмонов, А. А., Акрамов, И. (2021). Проблемы и перспективы цифровизации банковского сектора экономики Узбекистана. *Cognitio rerum*. 12. 20-31.

11. Икрамов, М.А., & Шермухамедов, А.Т. (2021). Проблемы перевозки скоропортящихся грузов. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (2), 33-38. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751980>
12. Abdullaev, A. M., & ets. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 1-5. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.05.85.1>
13. Kurpayanidi, K.I. (2021). Analysis of scientific and theoretical ideas about entrepreneurship. *International journal of theoretical and practical research - Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*. 1 (1), 50- 59 66. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731500>
14. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития частного предпринимательства. *Хоразм маъмуни Академияси Ахборотномаси- Вестник Хорезмской академии Маъмуна. Хива*, 1 (85). 89-93 бб. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5940010>
15. Muminova, E., & ets. (2016). *Management of innovative activity on industrial corporations*. LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журналі Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журналі ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале

представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.
Institutional
transformation of
the business sector.
Monograph.

Fergana "AL-
FERGANUS",
2021. - 180 p.

Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.
Problems and
solutions for the
formation of a
competitive
national innovation
system.

Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
102 p.

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S.,
Shakirova Yu.S.
Environmental
problems and
strategic directions
of environmental
management in
their solution.
Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ.
Уй-жой коммунал
соҳаси
фаолиятини
бошқариш
механизмларини
такомиллаштириш
. Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

**Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.
Хизмат кўрсатиш
корхоналарини
ривожлантиришни
нг маркетинг
стратегиясини
ишлаб чиқиш.
Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

**ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the
methodology of
management of
innovative
processes in the
enterprises of the
textile industry.
Monograph. -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

Ubaydullayev
M.M. G'o'zada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
E.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

